

A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER: O ESTUPRO MARITAL E AS BARREIRAS NA IDENTIFICAÇÃO, DENÚNCIA E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONJUGAL.

SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN: MARITAL RAPE AND BARRIERS TO IDENTIFYING, REPORTING AND ADDRESSING DOMESTIC SEXUAL VIOLENCE.

Samylle Dos Anjos Monteiro ¹
Layer Leorne Mendes Junior ²

RESUMO: Este trabalho analisa o estupro marital como uma grave e invisibilizada forma de violência sexual no casamento. Apesar dos avanços da Lei Maria da Penha, muitas vítimas não reconhecem ou denunciam o abuso devido a fatores culturais, sociais e institucionais que naturalizam a submissão feminina e dificultam a comprovação, especialmente quando há coerção psicológica. O objetivo é compreender as particularidades do estupro marital e propor formas de enfrentamento. Busca-se definir o crime, investigar barreiras à denúncia, analisar a legislação, avaliar os efeitos da invisibilidade e sugerir políticas públicas e redes de apoio. A metodologia é bibliográfica, com base em doutrinas, jurisprudência e dados estatísticos. A autora, enquanto vítima, utiliza sua vivência para representar outras mulheres e promover um sistema de justiça mais acolhedor e eficaz.

Palavras-chave: Estupro Marital, Denúncia, Violência Sexual Conjugal.

ABSTRACT: This study analyses marital rape as a serious and often overlooked form of sexual violence within marriage. Despite the progress brought by the Maria da Penha Law, many victims do not recognise or report the abuse due to cultural, social, and institutional factors that normalise female submission and hinder proof, especially in cases involving psychological coercion. The aim is to understand the specific characteristics of marital rape and propose strategies to address it. The study seeks to define the crime, investigate barriers to reporting, examine current legislation, assess the impact of its invisibility, and suggest public policies and support networks. The methodology is bibliographic, based on legal doctrines, case law, and statistical data. As a survivor, the author uses her personal experience to give voice to other women and promote a more welcoming and effective justice system.

Keywords: Marital Rape, Complaint, Conjugal Sexual Violence.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: monteirosamylle@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o crime de estupro no âmbito das relações conjugais, conhecido como estupro marital. Trata-se de uma violência que atenta contra a dignidade da pessoa humana e que ainda permanece pouco discutida e invisível para a sociedade. A problemática central reside nas divergências acerca da imputação do marido como sujeito ativo do crime, na dificuldade de identificação do estupro no contexto conjugal e na interferência das dinâmicas familiares, sociais e estatais na sua denúncia e responsabilização.

Há 18 anos, a Lei 11.340, popularmente chamada Lei Maria da Penha, estabeleceu categorias específicas de violência doméstica e familiar contra a mulher, representando um avanço importante no enfrentamento dessa problemática. Contudo, essa legislação ainda encontra limitações, especialmente em relação à violência sexual no casamento, onde, em muitos casos, as vítimas não reconhecem o ato como crime ou enfrentam barreiras para denunciar, como a falta de provas e o medo das consequências. Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro, apesar de robusto, ainda enfrenta dificuldades práticas e culturais para assegurar a efetividade das normas que protegem as mulheres contra a violência de gênero, como a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015).

Conforme dados do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020), estima-se que ocorra um estupro a cada 8 minutos no país, a maior parte no ambiente doméstico. Ademais, pesquisas do Instituto Datafolha revelam que um terço da população brasileira ainda atribui à vítima algum grau de responsabilidade pelo abuso sofrido, evidenciando a persistência da cultura do estupro e a naturalização da violência sexual contra a mulher (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016). No caso do estupro conjugal, essa invisibilidade é agravada por fatores como normas culturais que perpetuam a submissão feminina, desigualdade de gênero, desconhecimento sobre consentimento, pressão social pela manutenção da privacidade conjugal e lacunas institucionais.

Diante desse cenário, a problemática que norteia esta pesquisa pode ser formulada da seguinte forma: como as barreiras culturais, jurídicas e institucionais dificultam o reconhecimento e a denúncia do estupro marital no Brasil? Parte-se da hipótese de que a

combinação desses fatores contribui para a subnotificação e a perpetuação dessa forma de violência sexual no contexto conjugal, dificultando a proteção efetiva das vítimas.

Este estudo é justificado pela sua relevância social e acadêmica, sobretudo pela motivação pessoal da autora, que, enquanto vítima dessa violência, enfrentou dificuldades para reconhecer e denunciar o abuso sofrido. Assim, este trabalho busca utilizar a experiência vivida como ferramenta para auxiliar outras mulheres na identificação do estupro marital e na superação das barreiras que impedem a denúncia e o acesso à justiça.

O objetivo geral é analisar o crime de estupro no âmbito das relações conjugais, destacando suas particularidades, desafios para identificação e denúncia, e propor medidas para o enfrentamento dessa violência no contexto social e jurídico brasileiro. Os objetivos específicos incluem a definição do conceito de estupro marital, a investigação das barreiras sociais e institucionais para sua denúncia, a análise da legislação vigente, com destaque para a Lei Maria da Penha e a Lei nº 12.015/2009, e a proposição de políticas públicas e estratégias de prevenção e apoio às vítimas.

Para fundamentar a pesquisa, será realizado um levantamento bibliográfico abrangente, baseado em doutrinas jurídicas (como os estudos de Maria Berenice Dias e Flávia Piovesan), artigos científicos, legislação nacional e internacional, além da análise de jurisprudência relevante. Serão também examinados relatórios e estatísticas de órgãos como o Instituto Maria da Penha, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Organização das Nações Unidas (ONU).

A metodologia adotada contempla a pesquisa bibliográfica e documental, análise crítica de dispositivos legais e jurisprudenciais, e o estudo de dados estatísticos. Essa combinação possibilitará uma abordagem ampla e aprofundada do tema, contribuindo para o debate acadêmico e para a construção de mecanismos mais eficazes de combate à violência sexual conjugal.

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUALIDADE: ENFOQUE NO ESTUPRO MARITAL

2.1 Do Estupro Marital

O estupro marital pode ser compreendido como uma forma insidiosa de violência sexual que ocorre no contexto de uma relação conjugal, onde a expectativa de confiança, afeto e respeito é substituída pela coerção, abuso de poder e desrespeito à autonomia do corpo. Diferentemente de outras formas de estupro, o estupro marital se mascara sob o véu da intimidade e do vínculo matrimonial, onde o consentimento é frequentemente presumido pela convivência e pelo contrato de casamento, embora o princípio de autonomia sexual a pessoa permaneça inalterado e inalienável.

Segundo o Ministério da Saúde (2002, online) destaca-se como definição desse tipo de violência conhecida como estupro marital:

“É a imposição de manter relações sexuais no casamento. Devido a normas e costumes predominantes, a mulher é constringida a manter relações sexuais como parte de suas obrigações de esposa. A vergonha e o medo de ter sua intimidade devassada, a crença de que é seu dever de esposa satisfazer o parceiro, além do seu medo de não ser compreendida, reforçam esta situação.”

Conforme Santos (2019), o estupro marital configura-se como um crime de violência sexual em que o marido, por meio de coerção ou violência, força sua esposa a praticar atos sexuais sem o devido consentimento.

Esse delito evidencia a dinâmica de poder e controle presente em muitas relações conjugais, destacando que a imposição sexual dentro do casamento não só viola a autonomia da mulher, mas também representa uma grave transgressão aos direitos fundamentais de integridade física e psicológica.

Hoje, no entanto, sob uma perspectiva moderna de direitos humanos, o estupro marital é reconhecido como uma violação não apenas física, mas também emocional e psicológica, atacando o direito inalienável de toda pessoa sobre sua própria sexualidade, independentemente do estado civil ou de vínculos afetivos.

2.2 Da Violência Contra A Mulher

A violência contra a mulher caracteriza-se por qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, seja no âmbito público ou privado. Essa violência manifesta-se de diversas formas, incluindo agressão física, abuso sexual, violência psicológica, patrimonial e moral. Além dessas, existem modalidades mais sutis, como o controle coercitivo, o isolamento social e o abuso econômico, que, embora menos evidentes, provocam impactos profundos na vida das

mulheres.

No contexto da violência de gênero, destaca-se o crime de estupro, definido no artigo 213 do Código Penal brasileiro, inserido no Título VI – Dos crimes contra a dignidade sexual. A redação atual foi atualizada pela Lei nº 12.015/2009, que o inclui no Capítulo I – Dos crimes contra a liberdade sexual, reconhecendo a importância de abranger suas diferentes formas, inclusive o estupro marital. Este último, apesar de ocorrer no âmbito privado e entre cônjuges, constitui uma grave violação da dignidade e da autonomia sexual da mulher. Art. 213 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

Pena reclusão, de 6(seis) a 10(dez) anos.

§ 1º – Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18(dezoito) anos ou maior de 14(quatorze) anos. Pena reclusão, de 8(oito) a 12(doze) anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte. Pena reclusão, de 12(doze) a 30 (trinta) anos.

A efetiva aplicação da legislação, aliada à conscientização social, é fundamental para combater a violência contra a mulher em todas as suas formas, inclusive aquelas menos visíveis como o estupro marital. O reconhecimento legal da violência sexual no âmbito doméstico é um passo essencial para garantir a proteção da dignidade, da integridade física e psicológica das mulheres, promovendo sua autonomia e cidadania plena.

Contudo, para que essas medidas surtam efeito, é necessário investir em políticas públicas integradas, que envolvam educação, atendimento especializado, capacitação das forças de segurança e do sistema judiciário, além do fortalecimento da rede de apoio às vítimas, assegurando que os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e pelo Código Penal sejam efetivamente exercidos.

2.3 Formas de Violência Contra A Mulher À Luz da Lei 11.340/2006

Souza e Oliveira destacam que diversas leis foram criadas com o objetivo de proteger as mulheres da violência, entre elas a Lei nº 11.340/2006, amplamente conhecida como Lei Maria da Penha. Essa legislação visa resguardar as mulheres não apenas de agressões físicas, mas também de violências psicológicas, praticadas por seus cônjuges ou por qualquer pessoa com quem mantenham vínculo familiar.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é um marco importante na proteção das

mulheres contra a violência doméstica e familiar, pois estabelece medidas de assistência, prevenção e proteção. Segundo dados do Instituto DataSenado (2017), 98% da população brasileira já ouviu falar da Lei Maria da Penha, o que indica um avanço significativo na disseminação do conhecimento sobre os direitos das mulheres. Esse alto índice de divulgação é fundamental, pois quanto maior o conhecimento da legislação, maiores são as chances de que as mulheres reconheçam suas situações de violência e busquem os mecanismos legais e sociais disponíveis para sua proteção.

Esta Lei consolidou-se como um instrumento essencial na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. Seu alcance transcende a persecução penal, abrangendo aspectos processuais relacionados à apuração dos crimes e à aplicação das penas, além de desempenhar um papel significativo na transformação dos costumes e da cultura brasileira, ao integrar um sistema multidisciplinar para a proteção da mulher.

O artigo 7º, inciso III, da referida lei, define a violência sexual no âmbito doméstico e familiar como:

“qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força” (BRASIL, 2006).

Esse dispositivo legal reconhece e tipifica o estupro marital e outras formas de violação da dignidade sexual dentro do contexto doméstico, garantindo uma proteção mais ampla às vítimas de violência sexual.

Segundo Júnior e Araújo (2019), a violência sexual, conforme delineada pela Lei Maria da Penha, não se limita ao ato sexual propriamente dito, mas abrange qualquer conduta que viole a dignidade sexual da mulher, especialmente quando perpetrada por parceiros íntimos no ambiente doméstico. Dessa forma, a violência sexual no âmbito doméstico não se restringe ao sexo forçado, mas envolve outras formas de violação da integridade e dignidade sexual da mulher.

2.4 Fatores Culturais, Sociais e Institucionais que Contribuem para a Subnotificação do Estupro Marital no Brasil

No tocante a historicidade normativa, é importante registrar que no Brasil o

estupro marital é um fenômeno complexo, alimentado por fatores culturais, sociais e institucionais profundamente enraizados na estrutura da sociedade. Em termos jurídicos, a análise desses fatores permite compreender as barreiras que impedem a denúncia e a efetivação de direitos constitucionais e legais por parte das vítimas.

A cultura patriarcal vigente no Brasil perpetua a ideia de que as relações sexuais dentro do casamento são uma obrigação da esposa, derivada do contrato matrimonial. Essa concepção, historicamente enraizada, gera a naturalização da violência sexual no contexto conjugal, o que dificulta a identificação do abuso pela própria vítima e pela sociedade.

O conceito de cultura do estupro é amplamente abordado no artigo *“Por que falamos de cultura do estupro?”*, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) Brasil em 31 de maio de 2016. No texto, destaca-se que a normalização de comportamentos machistas, sexistas e de outras formas de violência contra as mulheres contribui diretamente para a manutenção dessa cultura, tornando-a parte estruturante das relações sociais. Segundo a ONU:

“A cultura do estupro é uma consequência da naturalização de atos e comportamentos machistas, sexistas e outras formas de violência contra as mulheres. A cultura do estupro é violenta e tem consequências sérias.” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2016, p. 1)

Além disso, persiste o mito da “imunidade” conjugal, segundo o qual se acredita que, ao contrair matrimônio, os cônjuges renunciam implicitamente à sua liberdade sexual individual. No entanto, tal concepção entra em conflito direto com o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito à autodeterminação.

As dinâmicas de poder dentro do casamento estão profundamente ligadas à subnotificação do estupro conjugal, uma vez que fatores como a dependência econômica da mulher, a desigualdade de gênero e a socialização que reforça papéis tradicionais de submissão ao marido geram medo e insegurança em relação à denúncia.

No âmbito institucional, há uma falha evidente na conscientização e capacitação dos órgãos responsáveis pela proteção das vítimas de violência sexual. As vítimas enfrentam uma barreira adicional quando se deparam com a desqualificação de seus relatos por parte de servidores públicos, que, muitas vezes, reproduzem os preconceitos culturais mencionados acima.

3. A IDENTIFICAÇÃO DOS OBSTÁCULOS LEGAIS QUE DIFICULTAM O ENFRENTAMENTO DO ESTUPRO MARITAL

Quando se trata do estupro marital como uma forma de violência sexual contra a mulher, diversos obstáculos podem ser identificados, conforme destacado por Gominho e Siqueira (2019). Estes autores ressaltam que o crime de estupro no contexto conjugal apresenta sérias dificuldades de comprovação, sobretudo por ocorrer, na maioria das vezes, no silêncio dos lares. Essa violência nem sempre deixa marcas físicas visíveis, já que o crime pode ser perpetrado por meio de coerção psicológica. Nesses casos, o agressor utiliza -se de ameaças, coação moral ou intimidações verbais, subjugando a vítima por meio de lesões ou difamações, o que torna a prova do delito ainda mais complexa

No que tange ao suporte e atendimento às vítimas de violência doméstica, observa-se uma significativa omissão por parte do Estado na aplicação eficaz das normas pertinentes. Essa negligência institucional contribui para a ocorrência da vitimização secundária, na qual a mulher, após sofrer violência doméstica, enfrenta novas formas de sofrimento ao buscar auxílio nas instituições estatais. Conforme destaca Souza (2019):

"A tentativa de revitalizar a mulher se dá da seguinte forma: primeiramente, a figura feminina sofre violência doméstica perpetrada pelo próprio envolvimento. Após um período de angústia e incerteza sobre denunciar ou não o agressor, quando finalmente decide buscar auxílio e denunciar o crime, ela se vê novamente vitimizada, dessa vez de forma secundária, pelo mau funcionamento do aparelho estatal." (SOUZA, 2019, online)

Essa dupla vitimização, tanto pelo agressor quanto pela falha no sistema de atendimento, agrava a situação das mulheres que buscam justiça e proteção.

Diante da análise apresentada, torna-se evidente que o enfrentamento do estupro conjugal no Brasil é permeado por obstáculos legais e institucionais que dificultam a eficácia da proteção das vítimas.

A dificuldade de comprovação do crime, especialmente em razão da sua natureza privada e das formas sutis de violência psicológica empregadas pelos agressores, constitui um dos principais entraves à aplicação da justiça. Além disso, a missão estatal e a ineficácia das políticas públicas de atendimento às mulheres vitimadas reforçam a dupla violência sofrida, primeiro pelo envolvimento do agressor e, em seguida, pelo sistema que deveria proteger.

Portanto, para que o crime de estupro conjugal seja devidamente enfrentado, é imperativo que o Estado não apenas fortaleça as políticas públicas de atendimento, mas também promova uma maior capacitação dos profissionais que lidam com essas vítimas, garantindo uma atuação de consciência social sensível e eficaz.

2.5 As Dificuldades no Processo de Denúncia: Uma Análise dos Obstáculos À Justiça

O arcabouço Jurídico Brasileiro, embora tenha evoluído nos últimos anos, ainda carece de maior efetividade na aplicação das leis de proteção à mulher. A tipificação do estupro conjugal, introduzida no ordenamento jurídico pela reforma do código penal, exige uma interpretação que supere o conservadorismo presente em muitas instâncias judiciais, que ainda veem o casamento como uma “licença” para o acesso sexual restrito.

A Lei Maria da Penha (lei 11.340/2006) é um marco legislativo sobre a proteção das mulheres, incluindo a proteção contra a violência sexual. No entanto, a sua aplicação no âmbito do estupro conjugal, uma vez que o crime ocorre em ambiente privado e sem testemunhas, agrava a situação da vítima no processo de denuncia judicial.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2012), em seu estudo multicêntrico sobre a saúde da mulher e a violência doméstica, estima-se que entre 15% e 71% das mulheres em diferentes países sofram violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo em algum momento de suas vidas. No entendimento de Santos (2019), apesar de avanços sociais e legislativos, as mulheres continuam sendo vítimas silenciadas no ambiente doméstico, frequentemente sujeitas à coerção sexual por maridos ou companheiros que utilizam de força física ou violência psicológica para obrigá-las a manter relações sexuais. Esse tipo de violência, caracterizado como estupro marital, reflete um crime de natureza peculiar, profundamente enraizado nas estruturas patriarcais da sociedade.

Há uma grande dificuldade em consideração e notificação de tais crimes, visto que o estupro dentro do casamento ainda é envolto por paradigmas históricos e sociais que normalizam a subjugação da mulher no contexto conjugal. As normas culturais de submissão feminina, construídas ao longo de séculos, tornam o rompimento dessas

tradições um desafio monumental, tanto para as vítimas quanto para o sistema de justiça.

Esse contexto dificulta a denúncia, perpetua o silêncio e impede que as mulheres tenham acesso aos seus direitos fundamentais, criando um obstáculo significativo ao enfrentamento efetivo desse tipo de violência sexual.

2.6 Reconhecimento dos Direitos das Vítimas

Atualmente, o Código Penal brasileiro ampliou o conceito de violência sexual, abrangendo atos que visam à satisfação da lascívia, tais como toques indesejados, penetração forçada e qualquer forma de violação do corpo sem o consentimento da vítima. Essa evolução legislativa reflete um avanço importante na proteção dos direitos das vítimas de violência sexual, ao considerar que a ausência de consentimento em qualquer contexto, inclusive dentro do casamento, configura estupro. A tipificação do estupro conjugal, portanto, reforça a ideia de que o casamento não constitui uma permissão implícita para a violação da integridade física e sexual da parceria.

Apesar desse progresso jurídico, a efetiva garantia dos direitos das vítimas ainda enfrenta obstáculos práticos, especialmente no âmbito da aplicação das leis. Muitas vítimas de estupro conjugal não denunciam seus agressores por medo de represálias, dependência emocional ou econômica, ou pela perpetuação de influências sociais que naturalizam o abuso conjugal.

Além disso, o sistema de justiça brasileiro, embora tenha avançado no reconhecimento formal dos direitos das vítimas, muitas vezes falha na implementação eficaz de mecanismos de proteção e apoio, o que reforça a sensação de impunidade e insegurança entre as vítimas.

Em conclusão, o reconhecimento formal do estupro conjugal no Código Penal brasileiro é um marco significativo na defesa dos direitos das mulheres, porém, a sua aplicação ainda carece de maior eficácia. É necessário que o sistema judiciário e as políticas públicas avancem no sentido de proporcionar às vítimas um ambiente seguro para denunciar e acessar a justiça, com o devido apoio psicológico e social.

Apenas com uma abordagem integral, que combina com uma aplicação rigorosa da lei, com a desconstrução de padrões culturais enraizados, será possível enfrentar de maneira efetiva o crime de violência conjugal e garantir a proteção dos direitos fundamentais das vítimas.

2.7 MEDIDAS DE CONSCIÊNCIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A subnotificação do estupro conjugal no Brasil é resultado de fatores culturais, sociais e institucionais que precisam ser urgentemente enfrentados por meio de políticas públicas, estratégias, campanhas sociais/publicitárias de conscientização e uma interpretação mais humanitária e garantida das leis, à luz dos princípios constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana. As instituições jurídicas e os operadores de direito desempenham um papel crucial na desconstrução dos mitos que ainda cercam o casamento e na efetivação da proteção das vítimas de violência sexual dentro do matrimônio.

Além das campanhas de conscientização, é necessário investir em uma reformulação das políticas de atendimento às vítimas de violência sexual no âmbito conjugal, com ênfase em um atendimento humanizado e especializado. A capacitação contínua de agentes públicos e o fortalecimento das delegações especializadas em violência contra a mulher são fundamentais para que as vítimas se sintam amparadas e seguras para denunciar. Somente através da criação de um ambiente de apoio e segurança será possível romper o ciclo de violência que muitas mulheres enfrentam em silêncio.

Campanhas que abordem a desconstrução dos estigmas de submissão da mulher no casamento, juntamente com o fortalecimento dos mecanismos de denúncia anônima, podem contribuir para uma maior notificação desses crimes.

Para concluir, a subnotificação do estupro conjugal revela a necessidade de uma transformação estrutural que envolve tantas mudanças legislativas quanto a um esforço coordenado de conscientização social. O enfrentamento desse crime exige não apenas a aplicação rigorosa da lei, mas também a promoção de uma cultura que valoriza o consentimento, a liberdade sexual e a igualdade de gênero. Somente com a união entre políticas públicas específicas, uma justiça acessível e uma sociedade mais consciente será possível garantir a proteção integral dos direitos das mulheres, rompendo o ciclo de violência sexual dentro do casamento.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou analisar o crime de estupro no contexto das relações conjugais, destacando a complexidade que envolve sua identificação e reconhecimento. Esse delito está profundamente enraizado em questões históricas e culturais, sendo fortemente influenciado pelo patriarcado e pelo machismo, que legitimaram por séculos a submissão da mulher dentro do matrimônio.

Em termos legais, verificou-se que o crime de estupro é tipificado no Código Penal Brasileiro, enquanto a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) oferece um arcabouço específico para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. No artigo 7º, inciso III, a violência sexual é expressamente abordada como uma das formas de violência que afetam a integridade física, psicológica e moral da vítima.

Contudo, a análise das decisões judiciais revela uma realidade preocupante: a ausência de critérios uniformes para o reconhecimento do estupro marital. Embora alguns magistrados reconheçam o delito, outros o refutam devido à falta de provas técnicas ou à subjetividade inerente ao processo de julgamento.

Isso torna o reconhecimento judicial do estupro marital um desafio, muitas vezes dependente da interpretação individual dos juízes. Portanto, o combate ao estupro marital exige uma abordagem integrada, que vá além da esfera jurídica e alcance os campos sociais, culturais e psicológico.

Somente através da conscientização, do fortalecimento das redes de apoio e da aplicação efetiva da legislação, será possível garantir às mulheres o direito à integridade física, mental e emocional, construindo uma sociedade mais justa, segura e igualitária.

Dessa forma, o ciclo de notificação bem estruturado, com a reunião de elementos como atendimento médico e hospitalar, apoio psicológico, assistência social, laudo pericial do IML, atuação do Conselho Tutelar (quando houver menores envolvidos) e o registro policial, é fundamental para garantir uma análise mais consistente e técnica do caso. Além das medidas legais e institucionais, é fundamental investir na formação de profissionais que atuam diretamente com as vítimas, como policiais, promotores, juízes, assistentes sociais e psicólogos. A sensibilização desses agentes para as especificidades do estupro marital pode contribuir para uma escuta mais

qualificada, uma investigação mais humanizada e uma resposta judicial mais justa, rompendo com estigmas que ainda culpabilizam ou silenciam as mulheres.

Por fim, esta pesquisa reafirma a necessidade de romper com os tabus que cercam o estupro no casamento, dando visibilidade a uma realidade dolorosa, porém urgente. Ao unir fundamentos teóricos, dados estatísticos e experiência pessoal, o trabalho buscou não apenas compreender, mas também provocar mudanças. Que ele sirva de instrumento de conscientização, empatia e transformação — para que nenhuma mulher mais seja obrigada a sofrer em silêncio dentro de sua própria casa.

REFERÊNCIAS

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2020. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em: 03 jun. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. São Paulo: FBSP, 2016. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-mulheres-no-brasil/. Acesso em: 03 jun. 2025.

BRASIL. Código Penal de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 03 jun. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 03 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018. Altera o Código Penal para tipificar os crimes de importunação sexual e divulgação de cena de estupro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm. Acesso em: 03 jun. 2025.

BRASIL. Por que falamos de cultura do estupro? Nações Unidas Brasil, 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/>. Acesso em: 03 jun. 2025.

GOMINHO, Leonardo Barreto Ferraz; SIQUEIRA, Juliane Silva. A difícil comprovação do estupro marital e o desconhecimento desse crime pela sociedade. JusBrasil, 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-dificil-comprovacao-do-estupro-marital-e-o-desconhecimento-desse-crime-pela-sociedade/723816823>. Acesso em: 03 jun. 2025.

SOUZA, Franciele Rocha. Estupro marital: conjunção carnal forçada. Jurídico Certo, 2022. Disponível em: <https://juridicocerto.com/p/franciele-rocha/artigos/estupro-marital-conjuncao-carnal-forcada-6306>. Acesso em: 03 jun. 2025.

SOUZA, Aisha Isabella de; OLIVEIRA, César Gratão. O estupro marital na vertente dos deveres conjugais. Revista Raízes no Direito, v. 10, n. 1, p. 70-91, jan./jul. 2021. Disponível em: <https://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/raizesnodireito/article/view/6324/4402>. Acesso em: 03 jun. 2025.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Por que falamos de cultura do estupro? Brasília: ONU Brasil, 31 maio 2016. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/73204-por-que-falamos-de-cultura-do-estupro>. Acesso em: 03 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 143, n. 150, p. 1, 8 ago. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 03 jun. 2025. **JÚNIOR, J. J. G. S.; ARAÚJO, A. N. C. A.** Estupro marital: a violação da dignidade sexual da mulher no casamento. Revista de Direito Fibra Lex, n. 6, p. 12, 2019. Disponível em: <https://fibrapara.edu.br/periodicos/index.php/fibralex/article/view/116>. Acesso em: 03 jun. 2025.

Instituto DataSenado. Pesquisa sobre o conhecimento da Lei Maria da Penha pela população brasileira. Brasília: Senado Federal, 2017. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/datasenado>. Acesso em: 03 jun. 2025.